

Diagnóstico y mejora del proceso de Metalizado en una empresa productora de esferas

J.C. Martínez Hernández^{1*}, E.J. Cruz Solís¹, M. Cruz Luna³, V. Cuatenco Hernández¹ y D. J. Cruz Márquez²

¹ Profesor investigador de la división de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango,

² Alumna de la división de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango,

³ Profesor investigador de la división de Ingeniería Informática, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango,
*jc.martinez@huauchinango.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Los continuos cambios en la preferencia del cliente, así como las exigencias de un mercado cambiante y competitivo, obligan a todas las empresas independientemente de su giro comercial o industrial a diseñar y fabricar productos que los sigan manteniendo dentro de un género competitivo. Este proyecto se desarrolló en una empresa dedicada a la manufactura artesanal de esferas de vidrio, derivado de su rápido y constante crecimiento ha tenido problemas en algunas de sus áreas, tal es el caso del proceso de metalizado, siendo fundamental para la producción de la esfera, el objetivo del proyecto es mejorar el proceso de metalizado, mediante herramientas estadísticas, administrativas y estudio del trabajo, con la finalidad de estandarizar las actividades y disminuir la rotura de esferas en esa área.

Palabras clave: Manufactura, Proceso, Estandarizar.

Abstract

The continuous changes in customer preference, as well as the demands of a changing and competitive market, oblige all companies, regardless of their commercial or industrial turn to design and manufacture products that continue to maintain them within a competitive genre. This project was developed in a company dedicated to the handmade manufacture of glass spheres, derived from its rapid and constant growth, has had problems in some of its areas, such is the case of the metallization process, being essential for the production of the sphere, the objective of the project is to improve the metallization process, through statistical, administrative and work study tools, in order to standardize the activities and reduce the breakage of spheres in that area.

Key words: Manufacturing, Process, Standardize.

Introducción

El origen de la esfera navideña surge a partir de la sequía en el invierno de 1858 de manzanas rojas, fruto que decoraba a los árboles de navidad en Alsacia (comunidad perteneciente a Francia) junto con hostias no consagradas. Debido a que la decoración sobre el árbol de navidad era una tradición, y ante el riesgo, un soplador de vidrio de Goetzenbruck, pueblo montaños ubicado en Francia y dedicado a la elaboración de vidrios para relojes desde 1721, fabricó algunas bolas de vidrio. A partir de esta situación, la fábrica de vidrio en Goetzenbruck, comenzó a producir hasta 250,000 bolas de vidrio al año, exportando a todo el mundo.

La empresa en estudio está ubicada en Chignahuapan, Puebla, es totalmente mexicana y una de las principales empresas que se dedican a la fabricación artesanal de esferas navideñas de vidrio y plástico, siendo una de las más grandes productoras y distribuidoras a nivel nacional e internacional, caracterizada por su originalidad y diversidad de productos. La manufactura de la esfera inicia en el área de globo, en esta se determina el tamaño y la forma de la esfera trabajando a temperaturas mayores a 200 grados centígrados; posteriormente son llevadas al área de metalizado donde se aplica una capa de tungsteno o aluminio para generar resistencia en el producto; enseguida son trasladadas a través de un elevador para que en el área de pintura se pueda colocar un color base sobre la esfera; después pasan al proceso de decorado en el que se detallan y dan origen a un diseño artesanal, posteriormente se coloca un casquillo y una argolla a la esfera dentro de la zona de encasquillado, finalmente son empaquetadas en cajas de diferentes cantidades para su distribución y entrega. El principal insumo para la elaboración de esferas es tubo de vidrio neutro con una longitud de 1.5 metros de calibre 12 importado desde

Alemania, por cuestiones de calidad, precio y accesibilidad, este material llega en paquetes de 24 unidades con un peso aproximado de 17 kilogramos y un valor estimado de \$952 pesos por paquete. El proyecto tiene como objetivo mejorar el proceso de metalizado, mediante herramientas estadísticas, administrativas y estudio del trabajo, con la finalidad de estandarizar las actividades y disminuir la rotura de esferas en el área de metalizado. El proceso de metalizado es fundamental en la manufactura de la esfera, actualmente se presenta un cuello de botella en esta actividad, esto derivado de que los trabajadores no tienen tareas específicas, es decir, no existe un procedimiento de trabajo para esta área, así mismo no cuentan con un tiempo establecido para realizar sus actividades, como consecuencia se tienen pérdidas significativas en los tiempos de producción y altos desperdicios de materia prima. En la industria es de gran importancia la organización, estandarización y control de los procesos, esto para conseguir las metas u objetivos establecidos, como son; la calidad, la precisión, la velocidad, entre otros aspectos, con la finalidad de cumplir con requerimientos y satisfacer a los clientes.

Metodología

Para la ejecución del proyecto se contemplan tres etapas fundamentales, diagnóstico, medición/análisis y finalmente la mejora del proceso a través de las técnicas y herramientas utilizadas en el presente trabajo.

Figura 1. Metodología propuesta.

Diagnóstico inicial

De acuerdo con Pérez (2019), en esta etapa se debe identificar y validar oportunidades de mejora, definir los requerimientos críticos para el cliente y preparar el equipo de mejora, a su vez definir los indicadores y las metas que medirán el éxito del proyecto. Actualmente la empresa esta integrada por las siguientes áreas: gobeo, metalizado, pintura, decorado, encasquillado y empaquetado; en esta etapa se realizó la recopilación de información de cada una de las áreas mencionadas, en la figura 2 se presentan las problemáticas por cada área. Dentro de la empresa uno de los problemas principales es la rotura de esferas, originada por la falta de organización y seguimiento del proceso.

Globo	<ul style="list-style-type: none"> • Producto no conforme • Desperdicio de materia prima
Metalizado	<ul style="list-style-type: none"> • Rotura de esferas • Falta de estandarización en actividades
Pintura	<ul style="list-style-type: none"> • Producto no conforme • Falta de organización
Decorado	<ul style="list-style-type: none"> • Irregularidades del decorado por error humano
Encasquillado	<ul style="list-style-type: none"> • Rotura de esferas
Empaquetado	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de conciencia en el manejo y cuidado del producto terminado

Figura 2. Problemáticas detectadas por área.

Posteriormente se realizó un diagrama de flujo de proceso para visualizar cada una de las actividades necesarias para la manufactura de esferas, en la tabla 1 se muestra de manera representativa el llenado del formato, esta herramienta sirve para identificar y reducir operaciones que no agregan valor al proceso, este diagrama es necesario para poder comprender las diferentes fases de cualquier proceso y su funcionamiento, por tanto, permite estudiarlo para mejorar sus procedimientos.

Tabla 1. Flujo general del proceso representativo.

DIAGRAMA. 1 HOJA. 1		ACTIVIDAD			ACTUAL
OBJETO: Análisis del proceso de producción de la esfera artesanal 3.5		Operación		○	9
ACTIVIDAD: Elaboración de esferas navideñas 3.5		Transporte		⇨	11
MÉTODO ACTUAL		Demora		D	3
LUGAR: Línea de producción en la empresa ANVISA		Inspección		□	2
		Almacenamiento		▽	1
		Inspección de operación		◻	7
		DISTANCIA (metros)	100.92		
		TIEMPO (horas)	295.39		33
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA (m)	TIEMPO (min)	SÍMBOLO
6	Preparación de estructura de araña	1 pieza		1.17	○
7	Colocar racks en bases de arañas	6 racks		2.10	⇨
8	Limpieza de esferas	200 piezas		0.33	D
9	Transporte de esferas a bases del área de metalizado	200 piezas	1.32	0.38	□
10	Colocar esferas en arañas (racks)	144 piezas		4.48	▽
11	Espera de arañas en bases	6 arañas		3.60	◻
12	Traslado de arañas a planetario	6 arañas	7.00	2.00	⇨
13	Colocar aluminios en planetario	18 aluminios		1.00	○
14	Transporte de planetario a máquina de metalizado	6 arañas	1.00	1.13	⇨
15	Metalizado de esferas	6 arañas		30.00	□
16	Salida de planetario de máquina de metalizado	6 arañas	1.00	1.25	⇨
17	Verificación visual de esferas	1 araña		0.08	◻
18	Descarga de esferas metalizadas	6 arañas		3.60	▽
19	Transporte de esferas metalizadas al área de pintado	792 piezas	23.00	0.83	⇨

Medición y análisis

Los problemas de calidad de tipo estratégico requieren del uso de herramientas administrativas de calidad, las cuales en términos generales son de tipo cualitativo, para esta fase se elaboró una hoja de verificación para las áreas de globo, metalizado, pintura y secado, cabe mencionar que estas áreas son críticas para el proceso de manufactura para cualquier tipo de esfera. La finalidad de la hoja de verificación es fortalecer el análisis y la medición del desempeño de los diferentes procesos de la empresa, a fin de contar con información que permita orientar esfuerzos, actuar y decidir objetivamente (Gutiérrez, 2013). Con esta herramienta se detectaron defectos predominantes y si están relacionados con algún factor en particular.

Tabla 2. Hoja de verificación general del proceso.

TABLA DE CODIFICACION DE PROBLEMAS		HOJA DE VERIFICACION PARA DEFECTOS EN ESFERAS				
CÓDIGO	PROBLEMAS	ESFERAS (MAS COMERCIALES)	ÁREAS DEL PROCESO			
			GLOBO	PINTURA	METALIZADO	SECADO
*	ROTURA DE ESFERAS	ESFERA FANTASIA NO. 3.5	*****	*****	*****	
x	DIMENSIONES DE ESFERAS MAYORES A LAS ESPECIFICACIONES		*****	*****	*****	*
+	DIMENSIONES DE ESFERAS MENORES A LAS ESPECIFICACIONES		*****	*	*****	
○	FALLA EN EL METALIZADO	ESFERA 6	*****	*****	*****	
●	PARTICULAS EN LAS ESFERAS COMO, POLVO, BASURA, ETC.		*****	*	*****	*
✓	ESCURRIMIENTO EN LA ESFERA		*****	*****	*****	
◇	MAL DECORADO					
*	DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA					

Para visualizar el impacto de los defectos en cada área se elaboran histogramas para los modelos más comercializados el 3.5 y 6 respectivamente como se muestra en la figura 3, para la obtención de la información se realizó un muestreo aleatorio simple de dos lotes de 100 piezas cada uno, cabe señalar que el uso de

histogramas, fue de utilidad al hacer evidente las causas de los defectos por cada área de estudio, de acuerdo con la figura 3 el área de metalizado tiene la mayor cantidad de defectos para ambos modelos.

Figura 3. Histogramas de defectos para distintas áreas de la empresa.

En la figura 4 se muestran los diagramas de Pareto para cada modelo de esfera, con la finalidad de jerarquizar los defectos de mayor a menor, así mismo se puede priorizar y mejorar la calidad de los productos realizados.

Figura 4. Diagramas de Pareto para los defectos presentes en el modelo 3.5 y 6.

En la figura 5, se confirma que el área de metalizado presenta defectos predominantes por lo que es necesario aplicar acciones de mejora de manera inmediata, actualmente este proceso se ha convertido en un cuello de botella, ocasionando que el sistema productivo de la empresa sea ineficiente.

Figura 5. Diagramas de Pareto para defectos totales por área.

Para conocer la causa raíz del defecto predominante (rotura de esfera), se realizó un diagrama Ishikawa por el método de las 6 M (Medio ambiente, Maquinaria, Mano de obra, Medidas, Metodología y Materia prima) como se aprecia en la figura 6, con el objetivo de analizar e identificar los posibles factores que originan el problema. De acuerdo con Gutiérrez (2013) menciona que la importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas.

Figura 6. Diagrama de Ishikawa para la rotura de esferas

Resultados y discusión

La metodología propuesta permitió desarrollar el proyecto de manera eficaz y con los impactos esperados por la empresa, se planteo desde el inicio una metodología flexible y coherente con respecto a las problemáticas existentes. De acuerdo con el diagrama Ishikawa se determinó que la causa principal de la rotura de esfera esta asociada con la mano de obra debido a que los operadores no cuentan con actividades específicas, es decir, que las realizan de manera emergente y no con base a un procedimiento de trabajo; no existen tiempos establecidos, ocasionando constantes tiempos de espera entre actividades y descontrol en el sistema de manufactura de la empresa. La investigación de campo permitió conocer las fortalezas y debilidades del área de metalizado, se realizó por primera vez el diagrama de flujo dentro de esta área como se muestra en la figura 7, anteriormente los operadores realizaban de manera empírica estas tareas, se obtuvo un impacto positivo al lograr organizar las actividades en esta área, así como la reducción de tiempos de espera a causa del factor humano.

Figura 7. Diagrama de flujo para el proceso de metalizado.

Otra aportación para la mejora del proceso de metalizado fue la elaboración del lay-out mediante el software Visio del área, figura 8.

Figura 8. Layout del área de metalizado

Posteriormente se procedió a realizar la zonificación de actividades como se aprecia en la figura 9, con la finalidad de organizar y estandarizar las actividades que intervienen en este proceso.

Figura 9. Zonificación del área de metalizado

La figura 10, muestra el diagrama de operaciones para la zona 1 así como la descripción y tiempos para la ejecución de cada actividad.

Figura 10. Zonificación del área de metalizado

Después de implementar la metodología propuesta a través de la aplicación de las técnicas y herramientas mencionadas, se realizó la evaluación de la misma, después de tres meses de aplicación del proyecto se tomaron nuevos datos relacionados con los defectos registrados por cada área y así medir el impacto del proyecto, en la figura 11 se muestran los histogramas comparativos para los modelos 3.5 y 6, se realizó un muestreo aleatorio simple de un lote de 100 piezas para cada modelo de esfera, de acuerdo con los resultados presentados se pudo lograr una disminución significativa de la rotura de esfera en el área de metalizado, así mismo se incrementó la productividad en este proceso.

Figura 11. Histograma de defectos después de la mejora.

La mejora en el área de metalizado tuvo un impacto positivo en el compromiso de los operadores, ya que el orden y la asignación de actividades influyeron en la eficiencia y eficacia de cada uno de ellos, logrando un incremento en la productividad de la empresa.

Trabajo a futuro

Dentro de los trabajos realizados se pudo apreciar algunos problemas con algunas herramientas o dispositivos que son utilizados para la manipulación de esferas para después realizar el metalizado, se propone realizar el diseño y manufactura del sistema de sujeción del rack en la araña, esto relacionado con los problemas presentados para la manipulación, además reduciría considerablemente los tiempos en el metalizado, con base en el trabajo realizado la empresa ha solicitado el análisis del área de pintura, con la finalidad de incrementar la productividad, esto debido a que la empresa está comprometida con la mejora continua.

Conclusiones

Este proyecto fue desarrollado empleando herramientas de estudio del trabajo y control estadístico de la calidad dentro del área de metalizado, debido a las problemáticas presentadas en el proceso de producción de las esferas de vidrio, motivo por el que se identificó la causa raíz de uno de los problemas más críticos (rotura de esfera), correspondieron a la falta de organización y la ausencia de un instructivo de trabajo en el área, para ejecutar adecuadamente las operaciones. El problema de la rotura de esferas impide una producción constante ocasionando retrasos en los pedidos de los clientes al igual que inversiones adicionales en capital humano y materia prima, para cumplir con los pedidos establecidos.

El proyecto tuvo un impacto social relacionado con el desarrollo de una nueva cultura laboral dentro de la empresa, elevando su calidad y continuar trascendiendo a nivel nacional e internacional, desde la perspectiva económica, la mejora del proceso generó ahorros aproximados del orden de los \$ 700 pesos por lote, por otra parte, el operador puede ser más productivo e irse especializando en un área específica.

Desde la perspectiva ambiental, se logró reducir el consumo de los energéticos y el desperdicio de materia prima, situación que afecta el entorno natural ya sea con el reproceso del producto o con el consumo desmedido de los recursos energéticos vinculados al proceso.

Así mismo se lograron las siguientes objetivos específicos:

- ❖ Desarrollar herramientas administrativas para la representación y análisis del proceso de producción de la empresa en general.
- ❖ Definir variables críticas en el proceso de producción.
- ❖ Conocer y definir el proceso de metalizado.
- ❖ Elaborar procedimientos de trabajo específicos.
- ❖ Clasificar y designar actividades específicas dentro de las zonas definidas en el área de metalizado.
- ❖ Incrementar la eficiencia y eficacia en la utilización de los tiempos del trabajador.

Agradecimientos

Al Instituto Tecnológico Superior Huauchinango por su apoyo incondicional en el desarrollo de este proyecto, a las academias de Ingeniería Industrial e Informática, a su vez este artículo fue realizado por el cuerpo académico Tecnología Aplicada del ITSH.

Referencias

1. (AEC), A. E. (2018). Diagrama SIPOC. Obtenido de <https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/diagrama-sipoc>
2. Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2008). Administración y control de la calidad. México, D.F.: CENGAGE Learning.
3. García Criollo, R. (s.f.). Estudio del trabajo: Ingeniería de métodos y medición del trabajo. Mc Graw Hill.
4. Gutiérrez Pulido, H., & De la Vara Salazar, R. (2013). Control estadístico de calidad y seis sigma. México, D.F.: Mc Graw Hill.
5. Gutiérrez, M. (2004). Administrar para la calidad: Conceptos administrativos del control total de calidad. México: LIMUSA.
6. Institute, L. A. (s.f.). Nosotros. Obtenido de <http://www.laqi.org/nosotros.php>
7. Kalpakjian, S., & R. Schmid., S. (2002). Manufactura, ingeniería y tecnología. Edo. de México: Prentice Hall.
8. Kanawaty, G. (1998). Introducción al estudio del trabajo. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
9. Manene, L. M. (28 de Julio de 2011). Los diagrama de flujo: su definición, objetivo, ventajas, elaboración, fases, reglas y ejemplos de aplicaciones. Obtenido de http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_md/lic/AE/EA/AM/07/Los_diagramas_de_flujo_su_definicion_objetivo_ventajas_elaboracion_fase.pdf
10. Marcelino Aranda, M., & Ramírez Herrera, D. (2012). Administración de la calidad; nuevas perspectivas. México: Grupo Editorial Patria.
11. Pérez Vergara, Ileana G., & Rojas López, José A. (2019). Lean, Seis Sigma y Herramientas Cuantitativas: Una Experiencia Real en el Mejoramiento Productivo de Procesos de la Industria Gráfica en Colombia//Lean, Six Sigma and Quantitative Tools: A Real Experience in the Productive Improvement of Processes of th. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 27, 259-284.